

ECOS DE LECTURAS Y PRODUCCIÓN CULTURAL CASTELLANA
A COMIENZOS DEL SIGLO XIV

En recuerdo de Germán Orduna, por su enseñanza sobre el valor de lo conjetural y lo hipotético en el estudio de la literatura española medieval

CARINA ZUBILLAGA
IIBICRIT (SECRET) – CONICET
Universidad de Buenos Aires

RESUMEN: El presente trabajo aborda los avances desarrollados a partir de la propuesta de Germán Orduna en “La elite intelectual de la escuela catedralicia de Toledo y la literatura en época de Sancho IV” (1996) acerca de la literatura castellana de comienzos del siglo XIV en tanto producción cultural unificada. Las contribuciones críticas posteriores, más atentas a los contextos de producción y recepción textual que a las individualidades, y enfocadas en una dinámica compositiva asociada a las formas de la compilación y la miscelánea medieval, son deudoras del aporte de Orduna al estudio de la prosa ejemplar del período y su impulso programático.

PALABRAS CLAVE: lectura – producción cultural – siglo XIV – miscelánea medieval – dinámica compilatoria

Incipit XL (2020), 283-295

Entregado: 28/9/2020 - Aceptdo: 15/10/2020

ABSTRACT: The present exposition addresses the advances developed from the proposal of Germán Orduna in “La elite intelectual de la escuela catedralicia de Toledo y la literatura en época de Sancho IV” (1996) to consider Castilian literature of the early fourteenth century as a unified cultural production. Subsequent critical approaches, more attentive to the contexts of textual production and reception than to individualities, and focused on a compositional dynamics associated with the forms of compilation and medieval miscellany, are indebted to Orduna’s contribution to the study of the exemplary prose of the period and its programmatic impulse.

KEYWORDS: reading – cultural production – fourteenth century – medieval miscellany – compilation dynamics

“La conjetura es el salto legítimo con el que los más rigurosos científicos han hecho importantes avances en la aventura del pensamiento”.
(Orduna, 1996: 57)

En sus últimos abordajes sobre la literatura castellana de principios del siglo XIV, Germán Orduna propone unificar la visión acerca de un conjunto de textos, analizados previamente en general por separado, a través del “reconocimiento de un grupo intelectual, con un proyecto cultural y político bien definido” (1996: 53). La idea de reunión intelectual, de impulso programático común y de una visión textual unificada propuesta por Orduna en “La elite intelectual de la escuela catedralicia de Toledo y la literatura en época de Sancho IV” (1996) ha posibilitado avances significativos en el estudio de los textos iniciales de la prosa didáctica castellana, entre ellos, mis propias aproximaciones a los relatos del Ms. h-I-13 de la Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial y su relación con el *Libro del caballero Zifar*. En esta conferencia que el estudioso impartió en Alcalá de Henares en el Congreso Internacional “La literatura en la época de Sancho IV” en febrero de 1994, y que se publicó luego en las Actas al cuidado de Carlos Alvar y de José Manuel Lucía Megías en 1996, ya se mencionan los trabajos iniciales de Francisco

J. Hernández sobre documentos del Archivo de la Catedral de Toledo, focalizando en principio en la posible conformación de ese grupo intelectual promotor de la literatura castellana de comienzos del siglo XIV.

Los documentados aportes de Hernández¹ permiten acercarse a parte de ese núcleo intelectual toledano y su identificación con dos obras correspondientes a su desarrollo: Jofré de Loaisa y su *Crónica de los Reyes de Castilla* y Ferrán Martínez como probable autor del *Libro del cavallero Zifar*. Esos primeros años del siglo XIV cobran relieve a partir de esa producción cultural en la que se reiteran los ecos de lectura como la dinámica constitutiva de la primera literatura en prosa en lengua vernácula. Sirva de ejemplo lo que Hernández señala con respecto al propio testamento de Jofré de Loaisa y la reiteración del episodio central de apertura del *Libro del cavallero Zifar*: el traslado del cuerpo del propio Gonzalo García Gudiel de Roma a Toledo como una empresa extraordinaria². En su propio testamento, Loaisa reproduce estructuras e incluso términos precisos presentes en ese prólogo que conjuga lo histórico y lo literario, relatando allí el traslado de los restos de sus abuelos a las Huelgas de Burgos. De esta manera, las historias político-clericales del grupo toledano testimoniadas de modo prologal en el *Libro del cavallero Zifar* encuentran su eco en un modo vital de dar cuenta de una práctica intelectual en el espacio íntimo ya sea de la vida o, más particularmente en este caso, de la muerte. Los avatares de una muerte, la de Gonzalo García Gudiel en tanto figura emblemática de la sede toledana, resuenan en un episodio previo de la vida de Jofré de Loaisa –el traslado de sus abuelos a su sepultura final– que se relata sin embargo luego de compuesto el *Libro del cavallero Zifar*, resignificándose doblemente por la idea de proeza del hecho: por la figura notable identificada con la muer-

¹En “Ferrán Martínez, ‘escrivano del rey’, canónigo de Toledo y autor del *Libro del cavallero Zifar*” (1978) y, posteriormente, en “Noticias sobre Jofré de Loaisa y Ferrán Martínez” (1980).

²Sobre lo extraordinario de la empresa trata asimismo el trabajo de Isabel Lozano Renieblas (2005).

te, por un lado, y por su introducción en un espacio textual referente de la muerte propia, luego. Lo extraordinario, en suma, se repite porque no puede ser olvidado bajo la forma de una reescritura que trasciende lo genérico o lo temático más específico para dar razón de lo inolvidable, y que se reproduce una y otra vez –aunque con variantes– en la escritura que se pone en relación con lo compuesto y compartido por parte del mismo círculo intelectual.

Si enfocamos la literatura castellana emergente en tanto producción cultural y seguimos a Orduna, a la Universidad de Palencia como primer foco o centro de creación artística de la historia literaria, se sumaron posteriormente la corte castellano-leonesa en la que floreció la lírica trovadoresca en lengua gallego-portuguesa, la escuela palatina alfonsí creadora de la prosa literaria en castellano y, finalmente, la escuela catedralicia de Toledo. Entre fines del siglo XIII y comienzos del siglo XIV, la actividad traductora fue el eje de una política intelectual que promovió la creación de la prosa didáctica en castellano. El círculo clerical toledano sería de este modo el promotor de toda la literatura castellana en torno al 1300: “Tengo la convicción de que toda la literatura de principios del siglo XIV castellano está determinada de una u otra manera por el programa cultural que en tiempos de Sancho IV elaboró el círculo intelectual que rodeó a don Gonzalo García Gudiel en la sede toledana” (Orduna, 1996: 60)³.

En el listado de las obras, cuya autoría estaría relacionada con esta elite toledana, se incluirían el *Lucidario*, el *Libro del cavallero Zifar*, la *Crónica de los Reyes de Castilla* y *Castigos y documentos del rey don Sancho*. De estas obras, lo que se destaca, además de su relación con la sede toledana como ámbito de producción, es una dinámica compositiva próxima a lo misceláneo o compilatorio como generadora de una singular estructura textual, además de su contenido doctrinal más o menos explícito. Ampliando los alcances del círculo toledano, Orduna

³ Acerca del perfil biográfico de Gonzalo García Gudiel, el propio Hernández y Linehan (2004) destacan los impulsos intelectuales y de reforma de las instituciones, y en especial, de la formación académica del clero por parte del prelado.

conjetura incluso acerca de las “posibles consecuencias literarias” (1996: 60) del vínculo de don Juan Manuel con este grupo clerical, atestiguado en el prólogo del *Libro del cavallero Zifar*; a pesar de la explícita voluntad autoral juanmanuelina como característica distintiva, las afinidades doctrinales de su figura con el círculo toledano y la producción anterior son innegables. Podría también incluirse al *Libro de buen amor* en la perduración de la influencia de esta élite intelectual, lo que es planteado asimismo por Francisco Rico (1997).

Apenas un año después de la publicación del referido trabajo de Orduna (1996), en el año 1997, Rico publica un artículo sin dudas central acerca de la literatura del siglo XIV (“Entre el códice y el libro: notas sobre los paradigmas misceláneos y la literatura del siglo XIV”). Más que la continuidad de un pensamiento o el diálogo entre lecturas, lo que este trabajo pone de manifiesto es el tono de una época como un eco de lectura más amplio, como en ocasiones suele ocurrir en las indagaciones literarias y/o culturales, centrado en este caso en aproximaciones contextuales a las producciones culturales más relevantes de un período determinado. Prueba de ello es que el autor no cita este trabajo concreto de Orduna en sus referencias bibliográficas, aunque sí menciona otros suyos ligados al *Rimado de Palacio* y a las redacciones del *Libro del cavallero Zifar*. Más allá de las individualidades de estos dos grandes estudiosos de la literatura medieval, ambos abordajes hacen posible una unidad de lectura de esa producción específica, también en sí misma unificada por la lectura.

Concentrarse en los contextos materiales de la producción textual de principios del siglo XIV, y esencialmente, en el códice misceláneo como unidad y modelo compositivo de gran parte de la literatura de esta época, permite avanzar en la consideración de esos textos. La individualidad de cada copia manuscrita, según Rico (1997), no se distingue en parte de la Edad Media del libro uno e indiviso en función de las condiciones de producción y recepción de la textualidad del período.

La conciliación de la unidad en ciertos puntos y la variedad en otros sería, para el autor, la clave procedimental que permitiría definir al código misceláneo como modelo de la literatura del temprano siglo XIV. El ejemplo que le sirve de sustento a una hipótesis histórica –o, más bien, contextual– es la relación entre el Ms. h-I-13 de la Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial y el *Libro del cavallero Zifar*. La heterogeneidad del *Libro del cavallero Zifar*, que conforman las desventuras de Zifar y su familia según el modelo de la leyenda de Plácidas-San Eustaquio, la sección intermedia de cariz doctrinal y, finalmente, la densidad cortés y sentimental de las aventuras caballerescas del infante Roboán, se explicaría por el modelo del código h-I-13, en el que se inspiraría, y que reúne nueve relatos que progresan desde las narraciones hagiográficas iniciales (las *vitae* de Santa María Magdalena, Santa Marta, Santa María Egipcíaca y las *passiones* de Santa Catalina de Alejandría y San Eustaquio) hacia las historias finales de raigambre hagiográfico-caballeresco (el relato de Guillermo de Inglaterra y los últimos tres concentrados en reinas acusadas de adulterio: Florencia de Roma, una santa emperatriz de Roma y Sevilla, esposa de Carlomagno):

A buen conocedor... Incluso unos extractos por ese estilo hacen saltar a los ojos las semejanzas entre el código y el libro, pero la similitud crece cuando se añade, con igual laconismo, que el *Zifar* incrementa el papel de la dama maltratada más allá del que habitualmente tiene en la leyenda de Eustaquio, pero en armonía con los tres últimos cuentos del manuscrito, y que las coincidencias no se dan solo con la “Primera Parte” de la novela, sino también en el diseño que se nos ofrece al convertirla en relación con la “Tercera” (Rico, 1997: 157-158).

La “mentalidad miscelánea” llama Rico a esta dinámica compositiva que caracteriza como propia de los comienzos del siglo XIV: “En torno al 1300, toda la literatura románica respira los aires de libertad y aun de promiscuidad que llevaron a agrupar en manuscritos tantas y tantas obras mejor o peor conexas, e incluso, acabaron por convertir en sinónimos ‘*componer* e *compilar*’” (Rico, 1997: 161). La técnica de la compilación como modo de composición alcanza a la mayoría de los

textos del período; textos más atentos a la variedad que a la unidad, a la combinación y disparidad de elementos que a la recreación singular.

La medida del código como unidad significativa, por sobre el libro u obra, en este sentido, determina una dinámica miscelánea que permite entender la singularidad de mucha producción del período que la crítica se ha esmerado con el paso de los años en caracterizar solo unitariamente, en desmedro de su paradójica y negada o relativizada variedad constitutiva. Factores externos a la literatura, además de los propios, contribuyeron sin dudas a la multiplicación de esta dinámica miscelánea: la divulgación del papel, el agotamiento de los géneros clásicos de la tradición medieval, entre otros elementos conjugados con actores y situaciones más particulares. Así, como un punto de encuentro entre lo general y su particularización, puede considerarse el valioso aporte de Rico, quien señala de manera semejante a la conjetural planteada por Orduna:

Guardémonos de quienes nos invitan a guardarnos de las generalizaciones, porque sin ellas nunca saldremos de la anécdota ni de la “crítica literaria”; pero guardémonos también de creer que el grado de verdad que puedan alcanzar basta para esclarecer de suyo cada uno de los hechos históricos que las sustentan (Rico, 1997: 166).

Justamente allí, entre las dinámicas compositivas más generales y las más particulares aproximaciones hispánicas a esa realidad histórica consideré que podría explicarse la singularidad del código escurialense h-I-13. Un mismo copista, un mismo espacio físico de copia, un mismo patrono remiten, en el caso de este manuscrito, al ámbito innegable de la escuela catedralicia de Toledo, a través de la dinámica de la compilación medieval. Como expresé en el estudio introductorio de mi edición conjunta del Ms. h-I-13 (Zubillaga, 2008), es necesario tener en cuenta consideraciones múltiples en la tarea de compilación de un código como

este: locales, prácticas, domésticas, políticas, que involucran la figura tanto del productor como del receptor manuscrito.

El casi inaccesible mundo de la lectura en la Edad Media puede, en este sentido, recibir un poco de luz si se enfoca el proceso de la compilación y el conjunto de actividades basadas inicialmente en la lectura que implica –selección, traducción, adaptación. Como formula Leonardo Funes, “la serie literaria medieval puede entenderse como una cadena incesante de lecturas y escrituras, cuyo eslabón básico está compuesto por la tríada lectura – escritura – lectura” (2000: 193). Considerado a partir de la tarea del compilador, este proceso implica un complejo trabajo de recontextualización del material que primero se selecciona, y luego se traduce y se adapta para ser reunido en un nuevo contexto manuscrito, donde a su vez será leído como parte de una unidad que es el códice resultante. Esta tríada se completaría con el concepto de comunidad textual discursiva ofrecido por Donald Maddox (1988: 485-486), que en este caso particular orienta a privilegiar la búsqueda no de perfiles precisos –un compilador hispánico determinado, por el momento inhallable– sino de un marco institucional capaz de promover, impulsar y/o facilitar la tarea compilatoria. Este marco institucional sería muy cercano al ámbito cortesano vinculado directamente al pensamiento político y la ideología cultural que la reina doña María de Molina logró construir a partir de 1290, con el apoyo decisivo de la escuela catedralicia de Toledo. El programa cultural impulsado por la sede toledana en tiempos de Sancho IV por el arzobispo Gonzalo García Gudiel aún toda la literatura castellana de principios del siglo XIV en un sentido casi programático caracterizado en particular por la ortodoxia cristiana (Orduna, 1996: 56).

No es inverosímil, después del trabajo realizado por Orduna (1996) y Rico (1997), plantear las relaciones entre el *Libro del caballero Zifar* y el códice h-I-13, relacionando también al manuscrito castellano con el círculo de Toledo, aunque ellos no lo hayan explicitado. Tanto el *Libro del caballero Zifar* como el códice escurialense remiten a un mismo ámbito de producción textual con un criterio programático de reunión del

material literario. Ese ámbito de producción estaría asimismo relacionado con la recepción primaria de historias en las cuales la ortodoxia religiosa se asocia con la aventura caballeresca a través de una heroicidad singular, de la que no está exenta –sino todo lo contrario– un llamativo protagonismo femenino.

La búsqueda de un posible receptor del códice en su conjunto surge inmediatamente al plantear la unidad de un manuscrito y su carácter antológico. Y de este modo ha sido planteado por todos los estudiosos que han intentado ahondar en el criterio unitario que ha conducido a la reunión de unos textos determinados para conformar un códice individual. De esta forma, el protagonismo femenino apreciable en todos los relatos ha orientado el interés de los especialistas, que de una forma u otra señalan la presencia preponderante de las mujeres en el códice; entre ellos, Roger Walker (1980: 241), editor de dos de las historias del Ms. h-I-13, distingue esta preeminencia femenina como la principal característica unitaria del manuscrito. Luego de observar que las mujeres ocupan un rol principal en las historias o bien desempeñan un papel destacado en aquellos dos relatos donde no son protagonistas (las historias de Plácidas y el rey Guillermo), el editor concluye que existe un particular interés del compilador del códice en el tema de la santidad y la virtud femenina. La contraposición entre las buenas y las malas mujeres, propia de los textos medievales, aparece representada en el interior mismo de las historias a través de comportamientos virtuosos particularizados, lindantes con la santidad, que se oponen a sentencias acumuladas acerca del peligro y la amenaza constante que supone la mujer para la sociedad. A pesar del convencionalismo general del códice acerca de lo femenino y la innegable ideología clerical que lo sustenta, algunos estudiosos, como Thomas D. Spaccarelli (1998: 46-47, 63) y Emily C. Francomano (2003: 132), consideran incluso al manuscrito en su conjunto como profemenino, debido a la virtud característica de las protagonistas de cada uno de los relatos en oposición a la maldad

masculina recurrente, representada por conductas lascivas e inapropiadas por parte de muchos personajes de las historias del código. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que la virtud femenina aparece en el manuscrito absolutamente personalizada, no como rasgo del género en su conjunto, y fundamentalmente como el resultado de incontables sufrimientos y esfuerzos individuales. Algunos ejemplos, por persuasivos que resulten, no constituyen por sí mismos un argumento profemenino; prueba de ello son los reiterados comentarios misóginos sobre la naturaleza femenina de los distintos narradores de los relatos, que resaltan la virtud “excepcional” de cada una de las protagonistas. Las mujeres no constituyen las receptoras únicas o privilegiadas ni de las historias del código h-I-13 ni del *Libro del caballero Zifar*, sino antes bien los objetos de una ortodoxia religiosa que encontró en su debilidad el modelo principal de los alcances de la salvación cristiana. Tampoco la consideración de receptoras particulares ha podido demostrarse, como la propuesta tempranamente por José Amador de los Ríos (1969: 53, nota 2), quien identifica el código con el comprendido en el Núm. 46 de la Biblioteca de la Reina Católica, con el título de *Estoria de los Santos*, descartándose posteriormente la hipótesis. Más fructíferas han sido las propuestas de Fernando Gómez Redondo (1999) con respecto a la figura de María de Molina y su relación con esta producción literaria de inicios del siglo XIV, a pesar de no contarse tampoco con registros más específicos.

En su *Historia de la prosa*, y en referencia al modelo cultural de la diócesis toledana, Gómez Redondo (1999, II: 1380-1390) caracteriza al “molinismo” como el pensamiento político y doctrinal extendido a lo largo de tres decenios, de 1295 a 1325, y afirmado a través de una producción letrada en la que, por vez primera, la ficción adquiere una autonomía textual, centralizada en el *Libro del caballero Zifar*:

El *Zifar* es la pieza básica de la ideología molinista, es el libro que define el pensamiento cortesano de la reina doña María, tal y como lo había construido junto a Sancho IV (entre 1291 y 1295), como había procurado extenderlo en el reinado de su hijo Fernando IV (hasta 1311)

y como, aún en la minoridad de su nieto, intenta mantenerlo (Gómez Redondo, 1999: 1375).

Concretamente acerca de la autoría del *Libro del cavallero Zifar*, este estudioso prioriza el contexto de producción por sobre el concepto de autoría: “un contexto de producción, formado por un espacio cortesano, presidido por la figura de doña María, y por un ámbito clerical, que no es otro que el de la escuela catedralicia de Toledo” (Gómez Redondo, 1999: 1458). La idea de amparo intelectual asignado a ese espacio intelectual complejo, albergando a figuras como Ferrán Martínez, Jofré de Loaisa, e incluso Juan Ruiz o el mismo don Juan Manuel, resulta productiva para focalizar en los procesos antes que en las individualidades.

Los acercamientos biográficos a los diversos integrantes del círculo toledano, así como la indagación en la autoría de las obras centrales relacionadas de una manera u otra con la escuela catedralicia de Toledo, no han rendido frutos destacados más allá de la comprobación histórica de asignar nombres y rostros visibles, o mejor dicho documentables, a los comienzos de la literatura didáctica en prosa castellana. La autonomía de esa prosa literaria no parece estar asentada en individualidades, sino antes bien en dinámicas de producción que pueden definirse a partir de la lectura y sus ecos, así como sus alcances culturales y/o más ampliamente sociales.

El criterio programático de lectura del círculo toledano conlleva la consideración de lo que es hacer literatura a comienzos del siglo XIV: reunir, traducir, compilar, son los verbos de una acción conjunta con un fin definido cifrado en la ejemplaridad. Sin dudas, allí, en el análisis de esa dinámica de composición y recepción textual y más generalmente manuscrita, se han dado los avances que considero centrales a partir de los planteos iniciales de Orduna (1996), aunque continúa requiriéndose mayor profundización con respecto a las maneras que asume el arte de leer medieval y sus ecos en tanto reescrituras.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AMADOR DE LOS RÍOS, José, 1969. *Historia Crítica de la Literatura Española*, Madrid: Gredos [1.^a ed., 1864].
- FRANCOMANO, Emily C., 2003. “‘Lady, you are quite a chatterbox’: The Legend of St Katherine of Alexandria, Wives’ Words, and Women’s Wisdom in MS Escorial h-I-13”, en J. JENKINS and K.J. LEWIS eds., *St Katherine of Alexandria. Texts and Contexts in Western Medieval Europe*, Turnhout: Brepols, 131-152.
- FUNES, Leonardo, 2000. “Escritura y lectura en la textualidad medieval: notas marginales al libro de John Dagenais”, *Hispanic Research Journal*, 1 (2): 185-203.
- GÓMEZ REDONDO, Fernando, 1999. *Historia de la prosa medieval castellana. II: El desarrollo de los géneros. La ficción caballerescas y el orden religioso*, Madrid: Cátedra.
- HERNÁNDEZ, Francisco J., 1978. “Ferrán Martínez, ‘escribano del rey’, canónigo de Toledo y autor del *Libro del cavallero Zifar*”, *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, 81 (2): 289-325.
- , 1980. “Noticias sobre Jofré de Loaisa y Ferrán Martínez”, *Revista Canadiense de Estudios Hispánicos*, 4 (3): 281-309.
- , y Peter LINEHAN, 2004. *The Mozarabic Cardinal. The Life and Times of Gonzalo Pérez Gudiel*, Florencia: Sismel-Edizioni del Galluzzo.
- LOZANO RENIEBLAS, Isabel, 2005. “El prólogo del *Libro del caballero Zifar* y el Jubileo de 1300”, en *Actas del IX Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (A Coruña, 18-22 de septiembre de 2001)*, III, 81-91.
- MADDOX, Donald, 1988. “Vers un modèle de la communauté textuelle au Moyen Âge: les rapports entre auteur et texte, entre texte et lecteur”, en Dieter Kremer, ed., *Actes du XVIII^e Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes (Université de Trèves [Trier] 1986)*, Tübingem: Max Niemeyer, VI, 480-490.

- ORDUNA, Germán, 1996. "La elite intelectual de la escuela catedralicia de Toledo y la literatura en época de Sancho IV", en Carlos Alvar y José Manuel Lucía Megías, eds., *La literatura en la época de Sancho IV (Actas del Congreso Internacional "La literatura en la época de Sancho IV", Alcalá de Henares, 21-24 de septiembre de 1994)*, Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, 53-62.
- RICO, Francisco, 1997. "Entre el códice y el libro (Notas sobre los paradigmas misceláneos y la literatura del siglo XIV)", *Romance Philology*, 51 (2): 151-169.
- SPACCARELLI, Thomas D., 1998. *A Medieval Pilgrim's Companion: Reassessing "El libro de los huéspedes" (Escorial MS.H.I.13)*, Chapel Hill: University of North Carolina Department of Romance Languages.
- WALKER, Roger, 1980. "From French Verse to Spanish Prose: *La Chanson de Florence de Rome* and *El Cuento del Enperador Otas de Roma*", *Medium Aevum*, 49: 230-243.
- ZUBILLAGA, Carina, 2008. *Antología castellana de relatos medievales (Ms. Esc. h-I-13)*, Buenos Aires: SECRIT.